

УДК 347.121

**ЗАЩИТА ЧЕСТИ, ДОСТОИНСТВА И ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ
ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВИЗАЦИИ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН**

РАМАЗАНОВА АЙНУР СЕРИКХАНОВНА

Ассоциированный профессор, кандидат юридических наук
Восточно-Казахстанский университет им. С. Аманжолова,
г. Усть-Каменогорск, Республика Казахстан

АҒЛАНОВА ЖҮЛДЫЗ ТӨЛЕГЕНҚЫЗЫ

Студентка 3 курса ОП «Судебная и прокурорская деятельность»
Восточно-Казахстанский университет им. С. Аманжолова,
г. Усть-Каменогорск, Республика Казахстан

***Аннотация.** В статье рассматриваются проблемы и особенности защиты чести, достоинства и деловой репутации в условиях активного развития социальных сетей, внедрения искусственного интеллекта, а также совершенствования вопросов цифровизации в Республике Казахстан. В последние годы активное развитие и распространение всемирной сети Интернет повлияло на общение между людьми, получение быстрой необходимой информации, и в целом на качество жизни. В то же время развитие глобальной информационной сети проявилось в широком распространении сведений негативного характера, порой включающих в себя сведения, оскорбляющих честь, достоинство и деловую репутацию конкретных лиц. Действия «потерпевших» лиц, защищающих свою честь, достоинство и деловую репутацию юрисдикционными способами, в случаях распространения недостоверных сведений в социальных сетях (Инстаграмм, Facebook и т.д.) считается оправданными. В связи с этим, недостаточная разработанность и актуальность данной проблемы обуславливают необходимость изучения особенностей способов защиты чести, достоинства и деловой репутации в Республике Казахстан, а также выработки предложений по улучшению вопросов защиты неимущественных прав.*

***Ключевые слова:** честь, достоинство, деловая репутация, личное неимущественные отношения, благо, личное право.*

Экономическое и политическое развитие любого государства имеет колоссальное значение, поскольку от него зависит уровень благосостояния и благополучия каждого человека. На сегодняшний день правовая система Казахстана находится в состоянии реформирования, что обусловлено дальнейшим построением демократического, социального и правового государства. К высоким социальным ценностям Конституцией Республики Казахстан отнесены права человека, его честь и достоинство, следовательно каждому гарантируется судебная защита права опровергать недостоверную информацию о себе и членах своей семьи, права требовать отрицания любой информации, а также право на возмещение материального ущерба и морального вреда, причиненного использованием и распространением недостоверной информации. В свете развития цифровизации и информационных технологий в Республике Казахстан, в настоящее время вопросы чести, достоинства и деловой репутации физического лица представляют определенный интерес и требуют порой четких правовых предписаний и уточнений. В свою очередь, расширение многих сфер деятельности предполагает для участников экономических отношений не только извлечение прибыли, но и возникновение конфликтных ситуации, в частности, связанные с защитой деловой репутации. В настоящее время тема защиты чести, достоинства и деловой репутации является актуальной, поскольку она непосредственно связана с реализацией конституционных прав граждан в Республике Казахстан, особенно в условиях развития

цифрового поля в общественных отношениях.

Любое физическое лицо, то есть гражданин, иностранец или лицо без гражданства в повседневной жизни не застрахован от конфликтной ситуации. В этой связи, всем очень важно знать, что представляют собой такие понятия как честь, достоинство, деловая репутация, а также каковы инструменты и способы защиты своего доброго имени.

Правовому регулированию института защиты чести, достоинства и деловой репутации в национальном законодательстве посвящена статья 143 Гражданского кодекса РК (далее-ГК) [1]. Понятиям чести, достоинства и деловой репутации даны определения в нормативном постановлении Верховного Суда Республики Казахстан от 18 декабря 1992 года № 6 «О применении в судебной практике законодательства о защите чести, достоинства и деловой репутации физических и юридических лиц» [2]. Так, в пункте 1 Нормативного постановления [2] разъяснено, что честь - это общественная оценка лица, мера его духовных и социальных качеств. Достоинство - внутренняя самооценка лицом собственных качеств, способностей, мировоззрения, своего общественного значения. Деловая репутация - устойчивая положительная оценка деловых (производственных, профессиональных) достоинств лица общественным мнением.

По мнению ученых – правоведов [3], деловая репутация может быть как положительной, так и отрицательной. Кандидат юридических наук Килинкаров П.Л. считает, что «...определение деловой репутации как социального явления можно сформулировать следующим образом: деловая репутация - это динамичная «я» лица, совокупность положительных, а также отрицательных деловых качеств и оценок, отраженная в сложившемся у окружающих «общераспространенном» мнении, которое основано на информации о лице и его поведении в обществе».

Проблема гражданско-правовой защиты чести, достоинства и деловой репутации является одной из самых актуальных, так как в веке научно-технического прогресса, развития вопросов цифровизации, довольно часто имеют место случаи столкновения конституционных прав свободы слова и права на защиту чести, достоинства и деловой репутации.

В статье 20 Конституции РК [4] гарантирована свобода слова и право свободного получения и распространения информации любым, не запрещенным законом способом.

Судебная защита чести, достоинства и деловой репутации – одно из главных средств охраны граждан и юридических лиц от разного рода лживых измышлений, порочащих их честь, достоинство и деловую репутацию [5].

Пунктом 1 статьи 143 ГК [1] регламентировано, что гражданин вправе требовать в судебном порядке опровержения сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию. Если обратиться к разъяснениям, данным в Нормативном постановлении Верховного Суда РК «О применении в судебной практике законодательства о защите чести, достоинства и деловой репутации физических и юридических лиц» [2], то судам следует иметь в виду, что распространение сведений, порочащих честь и достоинство гражданина или организации, означает опубликование их в печати, сообщение по радио, телевидению, с использованием других средств массовой информации, изложение в характеристиках, публичных выступлениях, заявлениях, адресованных различным организациям, должностным лицам, или сообщение в иной, в том числе устной форме нескольким лицам или хотя бы одному лицу. Сообщение таких сведений лишь одному лицу, которого они касаются, не может признаваться их распространением.

Порочащими являются такие не соответствующие действительности сведения, которые умаляют честь и достоинство гражданина или организации в общественном мнении или мнении отдельных граждан с точки зрения соблюдения законов, моральных принципов общества (например, сведения о совершении нечестного поступка, недостойном поведении в трудовом коллективе, в семье; сведения, порочащие производственно-хозяйственную деятельность, репутацию и т.п.). В то же время не могут признаваться обоснованными требования об опровержении сведений, содержащих соответствующую действительности

критику недостатков в работе, в общественном месте, в коллективе, в быту.

Анализ судебной практики Восточно-Казахстанской области, вложенных в сервис «Судебный кабинет» [6] по данной категории дел показал, что граждане обращаясь с исками в суд о защите чести, достоинства и деловой репутации, зачастую заблуждаются относительно вопроса распространения в отношении них порочащих сведений. Для правильного разрешения спора в суде и дачи надлежащей правовой оценки наличия или отсутствия порочащих сведений, Верховным Судом Республики Казахстан дано направление о необходимости назначения судебной экспертизы и определения однозначности понимания спорного текста [7].

К примеру [6], решением Усть-Каменогорского городского суда от 21 июня 2024 года были частично удовлетворены требования гражданина К. к гражданке М., Национальной палате предпринимателей РК «Атамекен», сетевому изданию и т.д. о признании сведений, не соответствующими действительности, порочащими честь, достоинство и деловую репутацию. Из иска следует, что ответчиком М. в ходе заседания Совета услуг и торговли Палаты предпринимателей в онлайн-формате высказаны сведения, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию истца К.

Суд первой инстанции посчитал, что распространенные ответчиком М. публично сведения: «факт вымогательства был?»; «да, он мне сказал, что будешь мне помогать»; «многие предприниматели, боясь скандалов и негатива, откупаются от упомянутого блогера» являются порочащими честь и достоинство истца К.

Суд апелляционной инстанции с данными выводами суда первой инстанции не согласился. Для решения вопроса о том, носят ли оспариваемые истцом сведения порочащий характер, судом апелляционной инстанции по делу была привлечена в качестве специалиста кандидат филологических наук, ассоциированный профессор Г.

На основании всех имеющихся материалов дела, в том числе заключения специалиста, судом апелляционной инстанции сделаны выводы о том, что высказывания истца не носят порочащий характер, нарушающих личные неимущественные права истца. В этой связи, вынесено новое решение об отказе в удовлетворении иска.

Активное развитие средств информационной сети интернет повлияло на массовое распространение сведений негативного характера. Как показывает практика общественность, посредством социальных сетей таких как «Instagram», «Facebook» «WhatsApp» и т.п. допускают распространение порочащих сведений, не задумываясь о последствиях. К примеру, истец А. обратилась в Глубоковский районный суд Восточно-Казахстанской области с иском к ответчикам Л. и У. о защите чести, достоинства, деловой репутации и компенсации морального вреда [8]. Материалами дела установлено, что в результате ненадлежащего исполнения истцом обязательств по гражданско-правовому договору ответчики обратились к администраторам социальных сетей для размещения информации о совершении истцом мошеннических действий. В результате чего на паблике «mohenniki_ukg» в социальной сети «Instagram» опубликована фотография истца с надписью «мошенница». При этом, ответчиками достоверных доказательств о совершении мошеннических действий со стороны истца суду не предоставлено, в частности, не предоставлено доказательство о том, что истец ранее привлекалась к уголовной ответственности по факту мошенничества либо о в отношении нее имеется постановление о прекращении досудебного расследования по реабилитирующим или нереабилитирующим основаниям.

Суд, принимая во внимание, что в результате неправомерных действий ответчиков по направлению модераторам публичных пространств информации в отношении истца, которая не соответствует действительности, были нарушены неимущественные права истца на честь и достоинство, удовлетворил иск в частичном порядке. Судом сведения, распространенные ответчиками, были признаны порочащими и с последних в пользу истца частично взыскана сумма заявленной компенсации морального вреда.

Как следует из иска, ответчиками по делу выступали так называемые «заказчики»

распространения негативной информации в социальной сети. При этом, привлечь к ответственности «исполнителя» - то есть физического или юридического лица, непосредственно осуществившего публикацию в социальных сетях не удалось, поскольку установить наименование и местонахождения администратора публича социальной сети не представляется возможным. В суде было установлено, что местонахождение администратора социальной сети неизвестно, предполагается, что он находится за пределами Республики Казахстан. При таких обстоятельствах, за нарушение неимущественных прав истца к ответственности привлечены ответчики.

Таким образом, указанные обстоятельства свидетельствуют о наличии проблемных вопросов, связанных с рассмотрением дел о защите чести, достоинства и деловой репутации при публичном распространении негативной информации в социальных сетях, что требует законодательного разрешения и пояснения на уровне нормативно-правовых актов. Думается, что общедоступность и бесконтрольность при публикации непроверенной информации в социальных сетях, особенно в период развития цифровизации и информационных технологий, вызывает увеличение количества исков о защите неимущественных прав на практике.

В целях дальнейшего совершенствования норм законодательства в сфере защиты чести, достоинства и деловой репутации физических лиц сформулированы основные рекомендации по внедрению в гражданское законодательство Казахстана новых способов защиты чести, достоинства и деловой репутации, в частности, предлагается:

- решить проблему ответственности за распространение не соответствующих действительности сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию путем закрепления в ГК РК соответствующих положений;

- предлагается перечень типовых вопросов для лингвистов-экспертов, который может быть использован в ходе разбирательства дел по защите чести, достоинства и деловой репутации;

- предлагается решить вопрос ответственности администраторов социальных сетей, опубликовавших порочащие сведения;

- предлагается решить вопрос удаления либо блокировки страницы «виновного» ответчика в социальных сетях в рамках изменения способа и порядка исполнения решения суда, с возложением обязанности по исполнению судебного акта на государственный орган по контролю в области связи по ходатайству истца либо судебного исполнителя.

В заключение хотелось бы указать на то, что с развитием правового и социального государства, правосознания людей, информационных технологий, развития и совершенствования цифровизации, включая обширное внедрение в жизнь социальных сетей, в настоящее время вопросы защиты чести, достоинства и деловой репутации представляют огромный интерес, тем более, что в систему права нашего государства указанные понятия вошли сравнительно недавно. Если институты договорного права, наследства, возмещения материального вреда и т.д. представляют собой наличие большой теоретической и практической базы, то вопросы защиты чести и достоинства в современной юриспруденции набирают обороты и становятся с каждым годом актуальнее и вызывают наибольший интерес, особенно в период активного развития социальных сетей, внедрения искусственного интеллекта, а также совершенствования вопросов цифровизации.

ЛИТЕРАТУРА

1. Гражданский кодекс Республики Казахстан от 27 декабря 1994 года №268-ХІІІ // https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1006061
2. Нормативное постановление Верховного Суда РК от 18 декабря 1992 года №6 «О применении в судебной практике законодательства о защите чести, достоинства и деловой репутации физических и юридических лиц» // https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1008504 ;
3. Ильясова К.М. Понятие, правовая природа и защита деловой репутации по законодательству Республики Казахстан: некоторые актуальные вопросы // Вестник Института законодательства и правовой информации Республики Казахстан. - №1 (59). – 2020. - с. 73.
4. Конституция Республики Казахстан, принятая на республиканском референдуме 30 августа 1995 года // https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1005029;
5. Гражданское право Республики Казахстан. Учебник для вузов (ответ.редактор, д.ю.н., профессор М.К.Сулейменов, профессор Ю.Г.Басин). – 2020. – 250 С.
6. Постановление судебной коллегии по гражданским делам Восточно-Казахстанского областного суда по делу №6399-24-00-2а/777 // сервис «Судебный кабинет».
7. Обобщение судебной практики рассмотрения гражданских дел по искам о защите чести, достоинства и деловой репутации физических и юридических лиц // Бюллетень Верховного Суда Республики Казахстан. - №9. - 2018.
8. Постановление судебной коллегии по гражданским делам Восточно-Казахстанского областного суда по делу №6399-24-00-2а/855 // сервис «Судебный кабинет».